

ОТРАЖЕНИЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ

Абдулвохидов Элёр Абдулхамид углы
доцент Наманганского государственного
педагогического института
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15665754>

Аннотация: В данной статье лингвистика и нейродидактика в синтезе, подразумевает обучение и воспитание посредством воздействия на определенные участки мозга. В романе писатель поднимает именно проблему такого рода воздействия, но только с целью демонстрации физического и духовно-нравственного порабощения человека.

Ключевые слова: нейродидактика, манкуртизм, нравственность, историческая память, воспитание, образование, преемственность поколений, когнитивная неврология, процессор, нравственность.

LINGVISTIK VA PEDAGOGIK ELEMENTLARNING ADABIY MATNDA REJSIYASI

Abdolvohidov Elyor Abdulhamid o'g'li
Namangan davlat pedagogika instituti dotsenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada lingvistika va neyrodidaktika ongning ma'lum sohalari ta'siri orqali o'qitish va tarbiyalashni o'z ichiga oladi. Romanda yozuvchi bunday ta'sir muammosini ko'taradi, uning romandagi insonni jismoniy va ma'naviy-axloqiy tarbiyalash borasida tavsiyalari mavjud ekani tahlil asosida isbotlanadi.

Kalit so'zlar: neyrodidaktika, mankurtizm, axloq, tarixiy xotira, tarbiya, ta'lim, avlodlar davomiyligi, kognitiv nevrologiya, protsessor, axloq.

REFLECTION OF LINGUISTIC AND PEDAGOGICAL ELEMENTS IN A LITERARY TEXT

Elyor Abdolvokhidov
Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences
(PhD), Associate Professor of Namangan State Pedagogical Institute

Abstract: This article analyzes on the question of the correspondence of the writer's ideas to the principles of neurodidactics. Young science involves learning and education through exposure to certain areas of the brain. In the novel, the writer raises precisely the problem of this kind of influence, but only for the purpose of physical and spiritual and moral enslavement of a person.

Keywords: neurodidactics, mancurtism, morality, historical memory, upbringing, education, generational continuity, cognitive neurology, processor, morality.

Нейродидактика как наука предполагает «использования знаний когнитивной неврологии, дифференциальной психофизиологии, нейропсихологических знаний, данных о мозговой организации процессов овладения различными видами учебного материала, учета совместимости вариантов ИПЛ (индивидуальный профиль латерации) учащихся и преподавателей в образовательном процессе» [2]/ В романе же мы видим обратный эффект. Рассмотрим соответствие идей Чингиза Айтматова принципам

нейропедагогики.

Первый принцип утверждает, что мозг человека является параллельным процессором. То есть мозг человека может выполнять несколько функций одновременно. Это предоставляет широкие возможности для вовлечения учащихся в учебно-познавательную деятельность. Но в то же время, как видим на примере притчи о манкурте, эти свойства мозга могут быть использованы и в корыстных целях, что может привести к трагедии личности: «Чудовищная участь ждала тех, кого жуаньжуаны оставляли у себя в рабстве. Они уничтожали память раба страшной пыткой — надеванием на голову жертвы шири. Обычно эта участь постигала молодых парней, захваченных в боях» [1]. Здесь автор подчёркивает, что воздействие на уровне мозга наиболее качественно осуществляется в молодости, что и соответствует принципам нейродидактики. Об этом Чингиз Айтматов предупреждает опосредованно, поскольку речь идёт не просто о памяти одного человека, но и о целой системе, направленной на порабощение. Причём это порабощение происходит не только на физическом, но и на духовном, нравственном уровне.

Второй принцип нейродидактики сводится к тому, что учение и познание являются естественным механизмом развития мозга. В романе же утверждается эта же правда, но совсем с другого ракурса: «Манкурт не знал, кто он, откуда родом-племенем, не ведал своего имени, не помнил детства, отца и матери — одним словом, манкурт не осознавал себя человеческим существом» [1]. То есть искусственное «отключение» способности познания приводит к уничтожению естественных механизмов функционирования мозга. Здесь улавливается мысль о прямой связи нейродидактики и манкуртизма в том плане, что показываются последствия активности/пассивности человеческого мозга, отражающиеся в его жизнедеятельности и становлении как личности.

Полное совпадение айтматовских умозаключений мы находим и в главном принципе нейродидактики, заключающейся в том, что опора на прежний опыт и поиск смысла являются врожденными качествами мозга. Именно это качество выводит на первый план и Чингиз Айтматов: «Лишённый понимания собственного «я», манкурт... был равнозначен бессловесной твари и потому абсолютно покорен и безопасен... Он не ведал таких страстей... Манкурт, как собака, признавал только своих хозяев. С другими он не вступал в общение. Все его помыслы сводились к утолению чрева. Других забот он не знал» [1].

Таким образом, писатель утверждает особую значимость памяти и чувств, собственного «я», знания своих исторических корней и стремления быть достойным продолжателем дела своих отцов и дедов.

В центре внимания романа, как и в повестях писателя, остаётся Человек и его нравственность как решающая сила, как единственный фактор, предопределяющий будущность. «В столкновении вечного и текущего в жизни человек-труженик интересен и важен настолько, насколько он личность, насколько богат его духовный мир, насколько сконцентрировано в нём его время. Вот я и пытался поставить Буранного Едигея в центр современного мне миропорядка, в центр волнующих меня проблем» [1], пишет Ч.Айтматов в предисловии к роману «И дольше века длится день». Человек-учитель, человек-педагог продолжает управлять хронологией эпохи, пытаясь оценить

окружающих по уму и отношению к ценностям, к природе, воздействовать на окружающих и исправить их нравственные ошибки.

Как мы выше видели, в повестях мерилom поведения героев было суровая военная действительность. В данном романе также она сохраняет свою позицию, однако в более умноженном варианте и масштабе, теперь уже в сочетании с памятью (элемент нейродидатики!), святостью долга перед смертью близких. Едигей терпит лишения один за другим, пытается добраться до корня человеческого горя, и этот путь его приводит к нравственности – высокой либо низменной. Разбирая в памяти по крупинкам каждую из прошедших дней, он размышляет о достигнутом и упущениях. И в этом круговороте мыслей мы выходим и на педагогические воззрения, ставшие составной частью педагогических воззрений Ч. Айтматова.

Кстати, размышления (опять-таки элемент нейродидатики!) – отдельная тема романа. Не все мысли могут быть созидательными: «В условиях сегодняшнего дня, когда не просто появляются технические возможности для стабильного выхода в космос, но когда экономические и экологические нужды человечества властно требуют осуществления этой возможности, разжигание розни между народами, растрачивание материальных ресурсов и мозговой энергии на гонку вооружений есть самое чудовищное из преступлений против человека» [1].

Человек, сумевший покорить космос, не может разобраться в себе, навести порядок в своих мыслях и чувствах, в межличностных отношениях. Здесь звучит мысль о том, что толерантность, как и трудолюбие, воспитывается с детства. Но нужно знать, ради чего мыслить и трудиться, изначально намерения должны быть созидательными. От этого и будет зависеть исход осуществляемых действий. Только тогда можно уберечь себя от преступлений против человечества. Сразу звучит вывод: «Если человечество не научится жить в мире, оно погибнет» [1]. Надо научиться и научить жить по правилам природы, мыслить не в ущерб первоначальным канонам.

Способность мыслить, глубоко рассуждать (ещё раз сталкиваемся с элементом нейродидатики!) – визитная карточка Едигея, его главная сила. Поэтому изначально писатель обращает внимание на раскрытие этого вопроса: «Люди могут быть терпимы друг к другу, но они не могут мыслить одинаково, оставаясь при этом людьми, сохраняя свои человеческие качества» [1]. Значит, мысль первостепенна, основа действий. Из этого следует, что мышлению тоже нужно учить. Наставлять, чтобы мысли были всегда светлыми, научить исключать из своего ума негативные идеи, сформировать иммунитет против них.

Нравственность и способность мышления, как и трудолюбие, нужно подвергать постоянной проверке и испытаниям, что и происходит с героями романа. Интересное сравнение приводится в следующих высказываниях: «Чтобы жить на сарозекских разъездах, надо твёрдый дух иметь, а иначе сгинешь. Степь огромна, а человек невелик. Степь безучастна, ей всё равно, худо ли, хорошо ли тебе, принимай её такую, какая она есть, а человеку не всё равно, что и как на свете, и терзается он, томится, кажется, что где-то в другом месте, среди других людей ему бы повезло, а тут он по ошибке судьбы... И оттого утрачивает он себя перед лицом великой неумолимой степи, разряжается духом, как тот аккумулятор с трёхколёсного мотоцикла Шаймердена. Хозяин всё бережёт его, сам не ездит и другим не даёт. Вот и стоит машина без дела, а как надо —

не заводится, иссякла заводная сила. Так и человек на сарозекских разъездах: не пристанет к делу, не укоренится в степи, не приживётся — трудно устоять будет»¹. Чтобы одолеть трудности, надо ими жить; чтобы покорить высоту, надо карабкаться, а не стоять и ждать пока восхищение превратится в изумление и испуг, которые отнимают не только уверенность, но и силу.

В условиях такого расклада есть единственный путь решения проблемы – воспитать личность с высокими духовными качествами, ответственного и требовательного, прежде всего к себе, способного глубоко анализировать каждый свой поступок и готового бороться за пресечение отрицательных последствий своих задумок.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Айтматов Ч. И дольше века длится день. <https://www.litres.ru/book/chingiz-aytmатов/i-dolshe-veka-dlitsya-den-132343/chitat-onlayn>. Дата использования источника 12.12.2023.
2. Лившиц В. Принципы и задачи нейропедагогики. <https://proza.ru/2013/02/07/1000>. Использовано 12.12.2023.
3. Айтматов Ч., Шаханов М. Плач охотника над пропастью. – Алматы, 1997.
4. Абдулвохидов Э. «Актуальные проблемы педагогики в трудах Чингиза Айтматова». Монография. Наманган: Издательство «USMON NOSIR MEDIA», 2023 г.
5. Абдулвохидов Э. Педагогическая концепция Чингиза Айтматова в развитии педагогической и публицистической мысли. // ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. ISSN: 2249-7137. Vol. 11, Issue 3, March 2021. Стр. 1050-1057.
6. Абдулвохидов Э. Место и значение художественной литературы в повышении эффективности деятельности учителя. // International Conference on Innovations in Applied Sciences, Education and Humanities Hosted from Barcelona, Spain. Jan. 29th 2023. <https://conferencea.org>
7. Абдулвохидов Э. Pedagogical concept of writers as a means of enriching the pedagogical process. // Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences Scientific Journal Impact Factor Volume 1 | ISSUE 11 ISSN 2181-1784 SJIF 2021: 5.423, December 2021.
8. Абдулвохидов Э. Педагогическая публицистика Чингиза Айтматова как особое явление творчества писателя // Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. Scientific Journal Impact Factor Advanced Sciences Index Factor volume 2 | ISSUE 4/2 ISSN 2181-1784 SJIF 2022: 5.947 ASI Factor = 1.7 www.oriens.uz of “Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences” scientific journal in April 2022.
9. Абдулвохидов Э. Художественное выражение преемственности поколений в трудах Чингиза Айтматова // “Scholar” scientific journal volume 1, issue 35, december, 2023. Scholar, 1(35), 150–160. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10442301>.

¹ Айтматов Ч. И дольше века длится день. <https://www.litres.ru/book/chingiz-aytmатов/i-dolshe-veka-dlitsya-den-132343/chitat-onlayn>. Дата использования источника 12.12.2023.

10. Абдулвохидов Э. Переплетение художественной и педагогической мысли в произведениях писателей-философов // International Conference on Advance Research in Humanities, Applied Sciences and Education, Hosted from New York, USA. Jan. 28th 2023, <https://conferencea.org>.
11. Абдулвохидов Э. Педагогическая мысль повести Чингиза Айтматова «Белый пароход» // Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar, nazariy va amaliy strategiyalar tadqiqi № 4-sonli respublikasi ko'p tarmoqli, ilmiy konferensiya, 15-dekabr 2022-yil. Research of scientific research, innovation, Theoretical and practical strategies 4 th republic of multifield scientific conference. December 15, 2022.
12. Левченко В., Чингиз Айтматов. Проблемы поэтики, жанра, стиля. – М., 1983, стр. 134-135..